

ТИПОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

TYPICAL PROCESSES FOR GENERATING OPERATIONAL AND ANALYTICAL REPORTS

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

SOLOVYEV DMITRY OLEGOVICH,

National Research Nuclear University "MEPhI".

IVANOVA VICTORIA YURYEVNA,

National Research Nuclear University "MEPhI".

В статье рассматриваются типовые процессы формирования операционных и аналитических отчетов, включающие сбор, преобразование, загрузку, анализ и визуализацию данных. Описаны основные этапы с использованием различных инструментов, таких как Pentaho Data Integration, Talend, PostgreSQL, MySQL, Microsoft Power BI, Tableau и других. Охарактеризованы методы и технологии, используемые для повышения качества и точности данных, что способствует принятию обоснованных управленческих решений. Подчеркнута важность систематизированного подхода к обработке данных и использования современных BI-инструментов для создания эффективных отчетов.

The article discusses typical processes for generating operational and analytical reports, including data collection, transformation, loading, analysis and visualization. The main stages are described using various tools such as Pentaho Data Integration, Tagung, PostgreSQL, MySQL, Microsoft Power BI, Tableau and others. The methods and technologies used to improve the quality and accuracy of data are described, which contributes to making informed management decisions. The importance of a systematic approach to data processing and the use of modern BI tools to create effective reports is emphasized.

Ключевые слова: операционные отчеты, аналитические отчеты, сбор данных, преобразование данных, загрузка данных, анализ данных, создание отчетов.

Key words: Operational reports, analytical reports, data collection, data transformation, data loading, data analysis, report generation.

Введение.

Формирование операционных и аналитических отчетов является важным аспектом управления данными в современных организациях. Эти отчеты помогают систематизировать, анализировать и визуализировать информацию, что способствует принятию обоснованных управленческих решений. В статье рассматриваются основные этапы процесса создания отчетов: сбор данных, их преобразование, загрузка в целевые хранилища, анализ и визуализация. Каждый этап подробно описан с использованием соответствующих инстру-

ментов, таких как Pentaho Data Integration, Talend, PostgreSQL, MySQL, Microsoft Power BI, Tableau и другие.

Типовые процессы формирования операционных и аналитических отчетов.

Формирование операционных и аналитических отчетов является важной задачей в области управления данными. Процесс составления отчетов включает в себя несколько ключевых этапов, таких как сбор данных, преобразование, загрузка в целевые хранилища, анализ и визуализация. Ниже будут приведены основные этапы и процессы при формировании операционных и аналитических отчетов. Сбор и анализ данных представляет собой ключевой этап исследования, направленный на создание инструмента для формирования отчетов [1].

1. Сбор данных.

Сбор данных – это начальный этап, включающий извлечение данных из различных источников. Источники данных могут быть самыми разнообразными: реляционные базы данных, файлы CSV и Excel, веб-сервисы, API, а также другие системы и приложения. Основная задача на этом этапе – получить все необходимые данные для дальнейшей обработки. За последнее десятилетие данные стали ресурсом для развития бизнеса, а сеть Интернет – их основным источником благодаря уже более чем пяти миллиардам пользователей [2].

Процессы:

- Использование ETL (Extract, Transform, Load) инструментов для извлечения данных из различных источников;
- Настройка автоматических процессов для регулярного извлечения данных по расписанию, что позволяет поддерживать актуальность данных и минимизировать необходимость ручного вмешательства.

Инструменты:

- Pentaho Data Integration (PDI), Talend, Apache Nifi и др. - эти инструменты предоставляют мощные возможности для извлечения данных из различных источников и их подготовки к дальнейшей обработке;
- JDBC, ODBC, API-интерфейсы обеспечивают подключение к различным базам данных и системам, что упрощает процесс извлечения данных.

2. Преобразование данных.

Данный процесс включает в себя очистку данных, их нормализацию, агрегацию и интеграцию. Миграция – процесс переноса данных из одной или более текущих баз данных в одну или более новых баз данных с возможным изменением структуры данных с помощью использования некоторого инструмента для миграций [3]. Цель этого этапа – приведение данных в такой формат, который будет удобен для дальнейшего анализа и отчетности. Преобразование данных является ключевым этапом, который обеспечивает качество и точность данных.

Процессы:

- Удаление дубликатов, исправление ошибок, заполнение пропусков считается важным процессом, так как качественные данные являются основой для точных отчетов;
- Изменение структуры данных, преобразование типов данных, вычисление новых значений позволяет адаптировать данные к требованиям конечного пользователя;
- Объединение данных для получения суммарных значений (например, суммирование продаж по месяцам), что позволяет создать обобщенные показатели, которые легко интерпретировать.

Инструменты:

- Pentaho Data Integration (PDI), Talend и др.;
- Python (Pandas), SQL используются для написания скриптов и запросов, которые выполняют преобразование данных.

3. Загрузка данных.

На этом этапе данные загружаются в целевые хранилища данных, такие как реляционные базы данных, многомерные OLAP-хранилища или облачные хранилища данных. Этот процесс включает в себя выбор метода загрузки данных (инкрементальная или полная загрузка), а также настройку соединений с целевыми системами. Своевременная загрузка информации в базу данных является очень важным аспектом для каждого программиста в своей работе [4].

Процессы:

- Инкрементальная загрузка – обновление данных в целевых системах без перезагрузки всех данных. Благодаря этому можно минимизировать нагрузку на систему и ускорить процесс обновления данных;
- Полная перезагрузка данных в целевых системах. Метод полной загрузки используется, когда необходимо обновить все данные или, когда данные изменяются редко.

Инструменты:

- Pentaho Data Integration (PDI), Talend и др.;
- СУБД: PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle и т.д. Они служат целевыми хранилищами данных, обеспечивая надежное хранение и доступ к данным.

4. Анализ данных.

Этот этап включает выполнение аналитических запросов и расчет ключевых показателей. Интеллектуальный анализ данных заключается в анализе фактических данных для получения скрытых данных, которые люди не могут видеть напрямую, которые являются большими, случайными, нечеткими и прерывистыми, а скрытые данные неизвестны и полезны [5]. Анализ данных помогает выявить скрытые закономерности, тенденции и аномалии, а также оценить текущую ситуацию и сделать прогнозы на будущее.

Процессы:

- Использование SQL для извлечения и анализа данных. SQL предоставляет мощные возможности для выполнения сложных аналитических запросов;
- Многомерный анализ данных с использованием OLAP-кубов. OLAP позволяет выполнять сложные аналитические операции, такие как свертка и развертка данных, фильтрация и агрегация;

Инструменты:

- Microsoft Power BI, Tableau, Pentaho Analyzer, FastReport, Crystal Reports, BIRT и др. Эти платформы предоставляют удобные интерфейсы для выполнения аналитических операций и визуализации результатов. Они могут выступать в качестве личного средства визуализации и ведения отчетов, а также служить подсистемой аналитики и принятия решений для групповых проектов, подразделений или целых организаций [5];

- R, Python (Pandas, NumPy).

5. Визуализация данных и создание отчетов.

Финальный этап включает представление данных в виде отчетов, графиков, диаграмм и дашбордов. Целью визуализации является упрощение восприятия информации и поддержка принятия решений.

Процессы:

- Генерация статических и интерактивных отчетов. Отчеты могут включать таблицы, графики, диаграммы и другие визуальные элементы, которые помогают интерпретировать данные;
- Разработка интерактивных панелей мониторинга, которые объединяют ключевые метрики и визуализации. Благодаря дашбордам пользователи отслеживают ключевые показатели в реальном времени и принимают обоснованные решения;

Инструменты:

- Pentaho Report Designer;

- Microsoft Power BI;
- Tableau;
- FastReport. Этот продукт обладает различными диаграммами, которые потребуются для принятия решений и средства для создания сводных отчетов по параметрам [7];
- Crystal Reports. Разработан компанией Business Objects для создания профессиональных и узкоспециализированных отчетов на основе информации из всевозможных источников данных [8];
- Pentaho, QlikView, Microsoft Power BI и др. BI-платформы.

Заключение.

Сбор, преобразование, загрузка, анализ и визуализация данных являются критически важными процессами, обеспечивающими точность и актуальность информации. Рассмотренные инструменты, такие как Pentaho Data Integration, Talend, Microsoft Power BI и другие, предоставляют широкие возможности для создания качественных отчетов. Систематизированный подход к обработке данных и использование современных BI-инструментов помогают организациям улучшить управленческие процессы и принимать обоснованные решения на основе достоверных данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Меньшиков Я.С. Преимущества автоматического сбора данных в сети Интернет над ручным сбором данных // *Universum: технические науки*. 2022. № 10-1(103). С. 33-36. EDN PWAETV.
2. Автоматизация формирования аналитических отчетов на основе данных мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования / В.Н. Микрюков, А.Н. Серегин, В.П. Поневаж, С.О. Сорокин // *Высшее образование сегодня*. 2015. № 2. С. 70-75. EDN TOUGLJ.
3. Мишин А.А. Разработка программного модуля для преобразования данных СУБД / А.А. Мишин, А.А. Грищенко, О.И. Белозеров // *Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке*. 2022. Т. 1. С. 254-259. EDN ZNBPSB.
4. Стрельцова М.Н. Загрузка данных из Excel в базу данных MySQL с помощью библиотеки RHPExcel // *Постулат*. 2022. № 1(75). EDN CMERLL.
5. Аналитический обзор алгоритма дерева решений в технологии интеллектуального анализа данных / Э.В. Кулиев, В.А. Семенов, А.В. Котельва, С.В. Игнатьева // *Известия ЮФУ. Технические науки*. 2022. № 2(226). С. 165-179. DOI 10.18522/2311-3103-2022-2-165-179. EDN ВННIFX.
6. Аксенов М.С. Краткие сведения о Power BI: загрузка данных, визуализация данных / М.С. Аксенов, Р.Е. Солдатов // *Педагогическое образование на Алтае*. 2017. № 2. С. 7-13. EDN ZXKVWD.
7. Филиппенко М. FastReport Server 2.2 Построй свой собственный SaaS // *Системный администратор*. 2009. № 11(84). С. 31. EDN REOQJJ.
8. Карвин Б. Программирование баз данных SQL. Типичные ошибки и их устранение. М.: Рид Групп, 2012. 336 с.

© Иванова В.Ю., Соловьев Д.О., 2024.